

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Косимова Азиза

студентка в Термезском государственном педагогическом институте

Хурсандова Саёра

студентка в Термезском государственном педагогическом институте

Чориева Шахноза

студентка в Термезском государственном университете

Рахматуллаев Журабек

студент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

Баходиров Сардор

студент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7443551>

***Аннотация.** В статье рассматривается международный опыт и основные нормативно/правовые акты, регламентирующие положение молодежи в современном обществе.*

***Ключевые слова:** молодежь, права и свободы молодежи, международно/правовые акты.*

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE FORMATION OF THE STATE YOUTH POLICY

***Abstract.** The article deals with international experience and the main regulatory legal acts that govern the status of young people in contemporary society.*

***Keywords:** youth, youth rights and freedoms, international legal acts.*

Современное общество для выживания и прогрессивного развития должно поменять подход к пониманию своего будущего. В основе нового подхода должен находиться человек, который является носителем всех происходящих в обществе экономических, политических, социальных и других процессов и тенденций. Особое внимание при этом нужно уделять человеку молодому, несущему в себе большой потенциал различных способностей, которые, с одной стороны, могут быть превращены из потенциала в реальность, а с другой стороны — погибнуть, так и не получив возможности реализоваться. Молодежь несет в себе определенные идеи, ценности, формы и методы экономической и общественной деятельности, которые не всегда совпадают с мировоззрением и жизненными позициями старшего поколения. Но именно молодежь будет определять завтрашнее общество, в котором нам всем предстоит жить.

Общество должно воспринимать молодежь как субъект истории, как фактор важных перемен, как носителя новых подходов к развитию социума. В связи с этим необходима современная, отвечающая запросам XXI в. концепция молодежи, молодежной политики, основанная на изучении прошлых подходов к молодежи и новой философии возраста. Данная концепция не может быть создана в один момент, для этого нужно сосредоточить усилия многих исследователей и получить в свое распоряжение определенное время. Законодательство, регулирующее сферу молодежной политики, исходит из существующей международной практики и тех международных документов, которые Узбекистан как член ООН должна выполнять. С точки зрения выстраивания

государственной политики в отношении молодых людей не старше 18 лет необходимо использовать международные документы, касающиеся прав детей, прежде всего такой основополагающий международный правовой документ, как Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.), которая содержит обоснование и описание основных прав детей в современном мире, а также Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей, принятую на Всемирной встрече на высшем уровне 30 сентября 1990 г. Важная роль в разработке международноправовых актов в области прав молодежи принадлежит Организации Объединенных Наций.

В документах ООН нашли отражение основные вопросы молодежной политики на международном уровне, даны поручения правительствам стран — членом организации по осуществлению молодежной политики на национальном уровне. Первые документы в данной области были приняты в 1965–1970 гг. и были направлены на провозглашение прав и основных свобод молодежи, таких как право на жизнь, труд, образование и др. Пристальное внимание молодежной политике на международной арене стали уделять с начала 1980-х годов. С этого времени деятельность в этом направлении приобрела систему и стала активно развиваться в рамках провозглашенного ООН Международного года молодежи (1985 г.). Основные подходы к молодежной политике были определены в Руководящих принципах для дальнейшего планирования и осуществления соответствующих мер, касающихся молодежи, принятых в апреле 1985 г. В 1985 г. в резолюции 40/14 Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН), подчеркивая важность активного и непосредственного участия молодежи и молодежных организаций, организуемых на местном, национальном, региональном и международном уровнях, одобрила руководящие принципы для дальнейшего планирования и осуществления соответствующих последующих мер, касающихся молодежи.

Анализ данного документа позволяет сделать вывод о том, что эти принципы имеют значение, так как в них учитываются интересы молодых людей как широкой категории, включающей различные подгруппы: инвалиды, сельская и городская молодежь, молодые женщины. Ассамблея ООН регулярно (41–44 сессии) рассматривала соблюдение руководящих принципов работы с молодежью. Главной целью молодежной политики стало расширение активного участия молодежи и молодежных организаций в жизни общества на национальном уровне, обеспечение и достижение мира во всемирном масштабе в соответствии с разработанной формулой «Участие, развитие, мир». Проблемы молодежи ежегодно рассматривались в докладах Генерального секретаря ООН. Всем государствам, членам международного сообщества было рекомендовано также ежегодно рассматривать на правительственном уровне доклады о положении молодежи и молодежной политике в соответствующей стране. Научным учреждениям и исследовательским центрам ООН рекомендовано сотрудничать с национальными молодежными комитетами в подготовке докладов, ориентированных на практические действия, исследовании новых тенденций и вопросов, касающихся подрастающего поколения. Правительствам было рекомендовано разрабатывать программы действий в связи с десятой годовщиной Международного года молодежи на основе углубленной оценки положения и потребностей молодежи с определением будущих стратегий на период после 2000 г. Региональные комиссии, учреждения и органы системы Организации Объединенных Наций оказывали и оказывают помощь государствам — членам ООН в

разработке, осуществлении и оценке национальной политики в отношении молодого поколения, уделяя особое внимание исследовательской работе, анализу проводимой политики, развитию инфраструктуры и определению приоритетных направлений в работе с молодежью. Межучрежденческое сотрудничество сосредоточено на оказании помощи национальным координационным механизмам. В рамках его стимулируется осуществление проектов технической помощи на местном уровне, ведется поиск путей и средств содействия принятию совместных мер в контексте руководящих принципов ООН.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила достаточное количество резолюций и рекомендаций, касающихся прав и свобод молодежи. Также в своих резолюциях 43/94 (1988) и 44/59 (1989) она обратила внимание на важность статуса молодежи, особенно молодежных неправительственных организаций, исходя из содержания права на свободу ассоциаций, что сделало возможным прямое участие молодежи на всех стадиях и уровнях имплементации международно-правовых стандартов молодежной политики и проектов государства по защите прав молодежи.

Особую роль в обеспечении прав молодежи играет резолюция ГА ООН 2037 (XX) «Провозглашение среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и понимания разных народов» (1965). Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами призывает правительства, неправительственные организации и движения молодежи признать излагаемые шесть принципов данного документа и обеспечить их соблюдение путем проведения надлежащих мероприятий. В указанной резолюции подчеркивается, что важная роль принадлежит семье, так как «молодежь хочет быть уверена в своем будущем», и что «мир, свобода и справедливость являются одними из основных гарантий осуществления ее стремлений к счастливой жизни». Кроме того, молодежь «должна осознать свою ответственность в мире, которым она будет призвана вершить, и ее должна вдохновлять вера в светлое будущее человечества». Одним из важных документов, регламентирующих права молодежи, является резолюция 31/130 «Право молодежи на участие в социальном и экономическом развитии и использование права на жизнь, труд и образование».

Данная резолюция провозглашает роль молодежи в защите права на жизнь, труд и образование. Резолюция рекомендовала государствам-участникам обозначить важность роли молодежи и необходимость ее участия в формировании будущего человечества. Государствам-участникам предлагалось не умалять роль неправительственных организаций в обеспечении защиты прав и обязанностей молодежи. Наряду с ГА ООН, активное участие в решении проблем международной защиты прав молодежи принимает Экономический и социальный совет (ЭКОСОС). В его резолюции 1983/17 (1982) провозглашается право на участие молодежи в социальном и экономическом развитии и реализации права на жизнь, труд и образование. Данная резолюция обратила внимание на участие государств в интеграции молодежи, направленной на усиление защиты экономических, социальных, политических и гражданских прав и свобод. Рекомендуются государствам-участникам особо соблюдать права незанятой молодежи. В период с 1965 по 1975 г. ГА ООН и ЭКОСОС выделили три основные темы в области молодежи: участие, развитие и мир. Была также подчеркнута необходимость проведения международной политики в интересах молодежи.

В 1979 г. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 34/151 провозгласила 1985 г.— Международным годом молодежи. ГА ООН была уверена, что этот год будет полезным для мобилизации усилий на местном, национальном, региональном и международном уровнях, во-первых, с целью создания наилучших условий для молодежи в области образования, получения профессии и условий жизни для обеспечения ее активного участия во всестороннем развитии общества; во-вторых, с целью поощрения подготовки новой национальной и местной политики и программ в соответствии с опытом каждой страны. Темы этой резолюции отражены в Руководящих принципах и Всемирной программе действий, касающейся молодежи, до 2000 г. и на последующий период. На 45-й сессии ГА ООН был обсужден доклад Генерального секретаря и принят документ «Политика и программы, касающиеся молодежи: участие, развитие, мир». В феврале 1991 г. на заседании ЭКОСОС была рассмотрена записка Генерального секретаря ООН «Проблемы вовлечения молодых людей в жизнь общества», сделанная на основании международного симпозиума по данному вопросу. Через два года был принят документ, касающийся контроля над ходом осуществления международных планов и программ действий по молодежной политике, и одобрен календарный план мероприятий в ознаменование 10-летия Международного года молодежи. Молодежная проблематика занимала важное место и в 1994 г., объявленном Международным годом семьи. Несомненным достижением ЭКОСОС в предупреждении дискриминации среди молодежи является резолюция 1984/15, которая закрепила статус молодых женщин.

Резолюция «О равных возможностях молодых мужчин и женщин в современном мире» состоит из нескольких частей: резолюции 40/16, резолюции 42/53 и резолюции 1984/15. В частности, ООН рекомендует государствам-участникам должным образом принимать во внимание все требования по распространению информации о трудоустройстве, особенно среди молодежи. Нельзя не отметить тот факт, что резолюция 40/16 призывает государства обеспечивать молодежь не только местами, но и возможностью доступа к высшему профессиональному образованию. Важным достижением ЭКОСОС является и разработка основных положений политики и программ по провозглашению прав молодежи. Данные положения содержатся в резолюциях 47/85, 44/59, 45/103, 43/94. Резолюция 47/85 указывает, что при имплементации соответствующих актов ООН приоритет должен отдаваться признанию прав молодежи как составной части блока прав человека. Должны учитываться проблемы современной молодежи, не затронутые в резолюциях ГА ООН и ЭКОСОС, такие как голод, наркотическая зависимость, заболевания, включая СПИД, и загрязнение окружающей среды. Особо отмечается, что права лиц, не достигших совершеннолетия, но достигших 15-летнего возраста, частично регулируются Конвенцией по правам ребенка 1989 г. Государства совместно с органами ООН, особенно с ЭКОСОС, призываются сконцентрироваться на создании специальных межправительственных и неправительственных организаций по имплементации прав молодежи. Резолюция 44/59 направлена на обеспечение реализации права молодежи на участие в политической и социально-экономической жизни каждого конкретного государства.

Отмечается особая важность того, что ООН создает условия, в которых молодежь и молодежные неправительственные организации более эффективно обеспечиваются правом на получение достоверной информации о формах участия в системе ООН.

Резолюция 44/59 регламентирует и свободу ассоциаций, отмечая, что согласно Всеобщей декларации прав человека и Международному пакту о гражданских и политических правах, а равно в соответствии с иными международными документами по правам человека государства обязаны обеспечить активное и прямое участие молодежи на всех стадиях имплементации, проектов и программ по реализации свободы ассоциаций молодежи. При этом следует отметить, что представителям молодежи необходимо иметь доступ к источникам разъяснения и толкования содержания свободы ассоциаций. В резолюции 43/94 отмечается важность взаимодействия ООН и молодежных неправительственных организаций в форме активного участия представителей молодежи в работе органов ООН и в ее специализированных учреждениях.

Такое взаимодействие должно быть основано на получении адекватной информации о проблемах молодежи и на информировании органов ООН для нахождения оптимальных решений этих проблем. Резолюция особо подчеркивает, что использование прав молодежи (в частности, права на образование или права на труд) должно осуществляться с учетом положений Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. ЮНЕСКО играет существенную роль в защите прав и свобод молодежи. В 1947–1948 гг. была принята резолюция ЮНЕСКО «Образовательная хартия молодежи». Генеральный директор ЮНЕСКО целью данной резолюции назвал провозглашение создания системы международного образования, преодолевающего барьер к доступу всех к образованию, и шагом к созданию международной Хартии молодежи. 1990 г. был объявлен Международным годом грамотности молодежи. По линии ЮНЕСКО с 1979 г. принято свыше 100 документов, касающихся проблем молодежи. В них подчеркивается, что молодые люди своим трудом должны реализовывать свои цели, быть в «постоянном риске» и строить свою судьбу в современном сложном мире. Под эгидой ЮНЕСКО с 1985 г. организован Всемирный конгресс по вопросам молодежи, постоянно работает круглый стол «Молодежь. Образование. Труд».

В рамках Международной организации труда (МОТ) основными проблемами в сфере прав молодежи признаются безработица, невозможность обеспечения равного доступа к труду и предоставление возможности профессионального обучения. МОТ были приняты следующие документы: конвенция №123 «Минимальный возраст допуска молодежи к подземным работам в шахте»; рекомендация №146 «Минимальный возраст трудоустройства»; конвенция №138 «Минимальный возраст трудоустройства» (вступила в силу 19 июня 1976 г.); конвенция №112 «Минимальный возраст допуска к трудоустройству на рыболовных судах» (вступила в силу 7 ноября 1961 г.) и др. Резолюция ООН от 1965 г. «Дальнейшее планирование развития прав молодежи» предусматривает различные пути развития системы прав молодежи на региональном уровне, отмечая, что региональный уровень очень важен, так как максимально приближен к национальному, что обеспечивает полную реализацию прав молодежи на местах. Во всех этих документах была раскрыта международная концепция государственной молодежной политики, которая должна учитываться в национальной политике всех государств, входящих в ООН, принимающих для этого национальные программы по вопросам молодежной политики, жизни и деятельности молодежи. В целом

международная политика исходит из признания того, что молодежь должна самостоятельно определить собственные интересы и что должна быть обеспечена достаточная поддержка. Национальные правительства должны поддерживать позитивные устремления молодежи, всемерно расширять ее деятельность, создавать условия для активного участия молодежи в жизни общества посредством принятия конкретных программ в области прав, интересов, потребностей молодежи, на основе четко установленных параметров. В международном масштабе необходимо создавать соответствующие социальные условия для развития молодых людей посредством поддержки инновационной деятельности, социальной защиты незащищенной части молодежи, стимулирования творческой активности, навыков и стимулов к саморазвитию. В международной молодежной политике, исходя из основополагающих принципов ООН, придается особое значение воспитанию молодежи в духе уважения достоинства и ценности человеческой личности, принципов терпимости, демократии, прав человека и основных свобод без различий по признакам расы, пола, языка, религии. При этом необходимо учитывать тот факт, что приобщение молодежи к жизни общества не должно сводиться к простой передаче уже сложившихся в современном мире ценностей, так как молодежь постоянно ищет новые подходы к жизни, нередко отказываясь при этом от устоявшихся ценностей.

Узбекистан, являясь существенной частью современного мира, не может не обращать внимания на требования, которые содержатся в международных документах, касающиеся вопросов государственной молодежной политики и изменения национальных законодательств в данной сфере. В этой связи при разработке и реализации государственной молодежной политики следует учитывать международные стандарты, изучать практику мирового сообщества, не забывая при этом свои национальные особенности и возможности.

REFERENCES

1. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // «Собрание законодательства РФ», 24.11.2008, N 47, ст. 5489
2. Рекомендация № Rec (2004) 13 Комитета министров Совета Европы «Об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне» (Вместе с «Пересмотренной Европейской хартией...») (Принята 17.11.2004 на 904-ом заседании представителей министров) из информационного банка «Международное право» [Электронный ресурс] URL:<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=52167#04666065723988724>
3. Андрюшина, Е.В. Государственная молодежная политика в российском обществе: Этапы, основные направления, показатели результативности / Е.В. Андрюшина // Государственное управление. Электронный вестник. — 2018. — № 67. — С. 269-281.
4. Бабочкин, П. И. Социализация молодежи: опыт, проблемы, мероприятия / П. И. Бабочкин // Соц.-гуманит. знания. — 2019. — № 1 — С. 28.

5. Белоусов, А.В. Зарубежный опыт в управлении государственной молодежной политикой / А.В. Белоусов // Современные научные исследования и разработки. — 2018. — № 9 (26). — С. 85-87.
6. Белоусов, А.В. Молодежный парламентаризм как способ развития системы управления молодежной политикой / А.В. Белоусов // Вестник современных исследований. — 2018. — № 10.4 (25). — С. 47-50.
7. Видякова, Ю.Е. Роль и значение молодежной политики в современной России / Ю.Е. Видякова // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. — 2017. — № 3. — С. 20-21
8. Галин, Р.Р. Критерии эффективности технологии государственного управления в сфере молодежной политики / Р.Р. Галин // Современные научные исследования и разработки. — 2018. — № 12 (29). — С. 220-225.